

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 330 sahifa,
22-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Matematika fanini o'qitishda kommunikativ va ijtimoiy-psixologik yondashuvlar	10
<i>Esonturdiyev Mamatqobil Nurmamatovich</i>	
Geografik axborot tizimlari (GAT) texnologiyalari asosida bo'lajak geografiya o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodikasi	13
<i>Bahromova Muhayyo Imomqul qizi</i>	
Geografiya ta'limida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari	18
<i>Tuyg'unov Murodjon Salimqul o'g'li</i>	
Biologiyani o'qitishda belgili-ramziy ko'rgazmalilik vositalaridan foydalanishning o'quvchilarning tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishdagi roli	22
<i>Azimov I. T., Daminova F. A.</i>	
PISA 2025 doirasida raqamli ta'lim kompetensiyalarini baholashning innovatsion mexanizmlari	25
<i>Doniyorov Muxiddin Normamatovich, Ishanov Almat Adilxanovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tabiiy savodxonligini oshirishda zamonaviy pedagogik vositalarni qo'llash	28
<i>Abdunazarov Bobir Normurodovich</i>	
Raqamli ta'lim resurslari asosida kredit-modul tizimida talabalarning o'quv faoliyatini takomillashtirish	32
<i>Jumayeva Ra'no To'ychi qizi</i>	
Oila va maktab integratsiyasining shaxs kamolotiga ta'siri	36
<i>Rasulova Dildora Shuhratovna, Raxmatova Zulxumor Alimovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati	40
<i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishda tabiiy fanning o'rni	43
<i>G'afforova Zarnigor Abdumo'min qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'limda o'qituvchi va ota-onalar ijtimoiy hamkorligini rivojlantirish	47
<i>Xalikova Zaxro Mirshadmanovna, Xolbo'tayev Muzaffar Odilovich, Bozorova Xadicha Javlon qizi</i>	
Nutqida kechikish kuzatiladigan bolalarda nutqni qo'l va barmoq motorikasini rivojlantiruvchi o'yinlar orqali shakllantirish	51
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Fotima Adizovna</i>	
Taym menejment asosida bo'lajak o'qituvchilarda liderlik fazilatlarini rivojlantirish	55
<i>Soliyeva Ruxsora Sharobiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt va NLP texnologiyalari asosida elektron ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim kompetensiyalarini rivojlantirish	58
<i>Otakishiyeva Gulshano Abdulaziz qizi</i>	
Pedagogik kvalimetriya asosida bo'lajak o'qituvchilarning diagnostik madaniyatini shakllantirishning nazariy asoslari	61
<i>G'aniyeva Muattarxon Nodirbek qizi</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты	64
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Yosh erkin kurashchilarda chidamlilikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	69
<i>Ergashov Qaxramonjon Asqarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy masalalar yechishga o'rgatish usullari	76
<i>G'iyosova Dilovar Orif qizi</i>	
Haykaltaroshlik fanining metodik qo'llanilishi	80
<i>Qodirov Bobirjon Botirjonovich</i>	
Ijtimoiy xavf ostidagi bolalarni qo'llab-quvvatlashning jahon tajribasi va psixologik-pedagogik asoslari	85
<i>Manzura Qosmuratova</i>	

Jahonda art-biznes klasterlarining ahamiyati va rivojlanish tuzilmasi.....	89
A. S. Umarov	
Автоматизация решения сложных математических задач графическим методом для углублённого изучения математики в школе	92
Эргашев Серожиддин Султонмуродович, Маматов Ислombек Ильесович	
Pedagogika darslarida raqamli va onlayn didaktik o'yinlardan foydalanish.....	97
Qodirova Feruzaxon Abdiyaminovna	
Sun'iy intellekt va tanqidiy fikrlashning kognitiv-konseptual komponenti va uni rivojlantirish metodikasi	102
Sobirova Munavvarxon Qaxramonjon qizi	
Media savodxonlik va axborot madaniyati fanida sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari	106
Ermatov Sherzodbek Latipjonovich, Mirzayev Akramjon O'ktamjonovich	
Adabiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuv	111
To'ychiyeva Mahfuza Umarkulovna, Islomova Shalola Ismoil qizi	
Comparative Study of Passive Constructions in English and Their Translation Into Uzbek.....	117
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod qizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali pedagogik mas'uliyatni shakllantirishning dolzarb muammolari	122
Botirova Odinaxon Abdumutalib qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik modeli va metodik asoslari	126
Haytbayeva S. R.	
Imkoniyati cheklangan bolalarni psixologik qo'llab-quvvatlash orqali intellektual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish imkoniyatlari.....	131
Kadirova Nigora Saxibjanovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini dual ta'lim asosida kasbiy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari.....	134
Samiyeva Zuleyxa Uktamovna	
Insonlar orasidagi munosabatlarda noverbal muloqotning komponentlarining ko'rinishlari	139
Soliyev Farxodjon Sodikovich, Karimov Jahongirjon Murodjon o'g'li	
Virtual texnologiyalar vositasida texnika fanlarini o'qitish mazmunini innovatsion rivojlantirish	145
Yuldasheva Dilorom Husniddin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida suzish mashg'ulotlarini tashkil etish texnologiyasi.....	150
Toshpulatova Aziza Toyirovna	
Harbiy xizmatchilarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari	155
Tursunov Shaxzod Ramazonovich, Mansurov Sardorbek Sirojiddin o'g'li	
O'qituvchilar ruhiy salomatligini saqlashning amaliy strategiyalari	159
Begmatov Raximkul Olimovich	
Ona tili darslarida analitik faoliyatni tashkil etish imkoniyatlari	164
Narziyeva Mastura Sunnatovna	
Maktabgacha ta'limda Project-Based learning texnologiyasi asosida tarbiyalanuvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	168
Kubayeva Mavluda, Po'latova Gullola Ravshan qizi	
Talabalarda iqtisodiy savodxonlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	173
Qo'chqorov Nodir Bozorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayonida foydalaniladigan texnologiyalar va vositalar	178
A'zamqulova Zilola Sunnat qizi	
Raqamli ta'lim muhitida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishning didaktik asoslari.....	183
Isaboyeva Dilyora Zokirjon qizi	
Kimyo fanining tarixiy rivojlanishida metodologik yondashuvlar	187
Begamov Shaxzod To'liqin o'g'li	
Sport bilan shug'ullanishda qo'l va oyoq motorikalarini rivojlantirish mezonlari	190
Imomov Asliddin Abdurazoqovich, Sattarov Qarshiboy Narqulovich	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbek va ingliz tillarida zamon kategoriyasining qiyosiy tahlili..... 194 <i>Xudoyberdiyeva Dilfuza Alisher qizi</i>	194
	Hayot faoliyati xavfsizligi fani o'qituvchisining kasbiy kompetentligi va rejalashtirish faoliyati..... 198 <i>Maxmudov Baxtiyor Xayrullayevich</i>	198
	Dizartriyali bolalarda motorikani rivojlantirish – nutqni rivojlantirishning asosiy omili 202 <i>Mamatova Muzayyana Batirovna</i>	202
	Expression of Lexical Economy in English and Uzbek Through Stylistic Means 205 <i>Omonov Baxtiyor Uktamovich</i>	205
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy qobiliyatni shakllantirish..... 208 <i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Xamzayeva Sunbula Jasurovna</i>	208
	Xushmuomalalik strategiyalarining ijtimoiy vazifalari..... 212 <i>Alieva Navruza Xabibullayevna, Azizova Sanobarxon Valijon qizi</i>	212
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxslilik sifatlarining kasbiy rivojlanishdagi psixologik ahamiyati 216 <i>Dusmetova Maksuda Matnazarovna</i>	216
	Maktabgacha ta'lim jarayonida bo'lajak tarbiyachilarning ilustrativ yondashuv asosida kreativ va variativ faoliyat olib borish usullari va yo'llari..... 221 <i>Egamberdiyeva Madina Sharif qizi</i>	221
	Pragmatic Functions in Neurolinguistic Communication 224 <i>Fayziyeva Parvina</i>	224
	Sahro gavhari: ruslar istilosigacha bo'lgan davrda Xiva me'morchiligi tarixi 227 <i>Islomjon Xoljigitovich Mirzakulov</i>	227
	Moslashuvning psixologik mexanizmlari: ta'lim muhiti sharoitida shaxsning adaptatsiyasi..... 235 <i>Jaynarova Sayyora Isoqul qizi, Nuraliyeva Nasiba</i>	235
	Onalik psixologiyasi va o'rganishning nazariy jihatlari..... 238 <i>Kasimova Xulkar Atabayevna</i>	238
	Spheres of Language Use..... 243 <i>Kumakbayeva Gulbanu Kuntuarovna</i>	243
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida kreativ tafakkurni rivojlantirishda nostandart topshiriqlar metodikasi..... 246 <i>Muxammadiyeva Dinora Tursunpulatovna</i>	246
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari va didaktik tamoyillari..... 251 <i>N. Jurayev</i>	251
	Dunyo bolalari huquqlarini himoya qilish: global muammolar, tizimli kamchiliklar va tanqidiy tahlil 255 <i>Nargiza Ergasheva</i>	255
	Talabalarining dasturlashga oid agoritmik fikrlashini rivojlantirish orqali innovatsion faoliyatga tayyorlash usuli 259 <i>Orziqulova Barchinoy Ixtiyor qizi</i>	259
	Talabalarda o'z-o'zini boshqarish qobiliyatining tuzilmasi va psixologik komponentlari (motivatsion, kognitiv, irodaviy, emotsional-regulyativ komponentlar) 264 <i>Otabekova Nargiza Avazbek qizi</i>	264
	O'zbek va ingliz tillaridagi metaforalarda til va madaniyat uyg'unligi 269 <i>Rasulova Munajat Akmaljonovna</i>	269
	Limitlar nazariyasini kompyuter imitatsion modellar vositasida o'qitish metodikasi..... 273 <i>Safarov Abbas Abdurasul o'g'li</i>	273
	Ijtimoiy hamkorlik – barkamol avlodni tarbiyalash poydevori..... 278 <i>Sharipova Gulruxsor Nurkabilovna</i>	278
	Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ kompetensiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari va uning ijtimoiy ahamiyati..... 282 <i>Sultanova Sahobar Ravshanbekovna</i>	282
	Badiiy gimnastika mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish 285 <i>Tuxtayeva Azizabonu Abdurasulovna</i>	285

Matematika fanini o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilarining semiotik yondashuvini shakllantirish ...	289
<i>Xayrullayev Ismatulla Nurullayevich</i>	
Pedagogik qadriyatlar asosida o'quvchilarni tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish	293
<i>Xoliqova Inobatxon Bo'ri qizi</i>	
Umumta'lim maktabida elektron axborot-ta'lim resurslari.....	296
<i>Xolmurodov Shuxrat Okboevich, Norqobilov Hakimbek Nuriddin o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolaning kreativligini shakllantirishda innovatsion muhit	300
<i>Xonnazarova Gulasal Yusuf qizi</i>	
Ta'lim tizimida sinf rahbari faoliyatining joriy etilishining tarixiy asoslari va zamonaviy ko'rinishlari	303
<i>Xusenova Sadoqat Botirovna</i>	
Искусственный интеллект в методике преподавания русского языка: адаптивная обратная связь и развитие коммуникативной компетенции	308
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Образовательные технологии с учётом восприятия цвета: психологические и методические аспекты.....	312
<i>Имамова Хурият Эргаш кизи</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	317
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Психологические факторы успешности профессионального обучения студентов	319
<i>Рахимходжаева В. С.</i>	
Специфика восприятия окружающего мира в лирике Афанасия Фета	325
<i>Татьяна Викторовна Половинкина</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI BAHOLASH JARAYONIDA FOYDALANILADIGAN TEKNOLOGIYALAR VA VOSITALAR

A'zamqulova Zilola Sunnat qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti
Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarini baholash jarayonida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda raqamli vositalardan foydalanishning metodologik asoslari va amaliy samaradorligi tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida an'anaviy baholash usullari va raqamli platformalar o'zaro qiyoslanib, ularning o'quvchilar motivatsiyasi hamda ta'lim sifatiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limni raqamlashtirishga oid farmon va qarorlari ijrosi, kriterial baholash tizimining afzalliklari hamda pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari statistik ma'lumotlar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, baholash tizimi, raqamli texnologiyalar, formativ baholash, kriterial baholash, interaktiv vositalar, ta'lim sifati, motivatsiya, Kahoot, Plickers, elektron portfolio.

Abstract: The methodological foundations and practical effectiveness of integrating modern information and communication technologies and digital tools into the assessment process of primary school students are examined. The study compares traditional assessment methods with digital platforms and analyzes their impact on student motivation and the overall quality of education. In addition, the implementation of decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan on the digitalization of education, the advantages of criteria-based assessment systems, and the results of pedagogical experiments supported by statistical data are highlighted.

Key words: primary education, assessment system, digital technologies, formative assessment, criteria-based assessment, interactive tools, educational quality, motivation, Kahoot, Plickers, e-portfolio.

Аннотация: Исследуются методологические основы и практическая эффективность использования современных информационно-коммуникационных технологий и цифровых инструментов в процессе оценивания знаний, умений и навыков учащихся начальных классов. В ходе исследования проводится сравнительный анализ традиционных методов оценивания и цифровых платформ, а также анализируется их влияние на мотивацию учащихся и качество образования. Кроме того, на основе статистических данных освещаются вопросы реализации указов и постановлений Президента Республики Узбекистан, направленных на цифровизацию образования, преимущества системы критериального оценивания и результаты педагогических экспериментальных исследований.

Ключевые слова: начальное образование, система оценивания, цифровые технологии, формирующее оценивание, критериальное оценивание, интерактивные инструменты, качество образования, мотивация, Kahoot, Plickers, электронное портфолио.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini xolis hamda tizimli baholash ta'lim sifatini oshirishning hal qiluvchi omili sifatida e'tirof etilmoqda. Xususan, ta'limning poydevori hisoblangan boshlang'ich sinflarda baholash jarayoni nafaqat natijani qayd etish, balki o'quvchining o'zlashtirish dinamikasini kuzatish, o'quv motivatsiyasini shakllantirish va individual yondashuvni ta'minlashga xizmat qiladi. Raqamli asrning shiddatli rivojlanishi an'anaviy baholash usullaridan voz kechib, qator afzalliklarga ega bo'lgan innovatsion pedagogik texnologiyalar va raqamli vositalarga o'tish zaruriyatini yuzaga keltirdi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini raqamlashtirish, xalqaro baholash dasturlari tajribasini joriy etish orqali boshlang'ich ta'limni xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Umumta'lim maktablarida o'quvchilar bilimini baholashning yangi va zamonaviy mezonlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida amalga oshirish amaliyotga keng joriy etilmoqda. Bu esa ta'lim

sifatini oshirish, baholashning shaffofligini ta'minlash va o'quvchilar bilimni obyektiv aniqlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholashda pedagogik texnologiyalarning o'rni beqiyosdir. Taniqli pedagog-olim N. N. Azizxo'jayeva ta'kidlashicha, "pedagogik texnologiyalarni qo'llash jarayonida erishilgan natijalarni obyektiv sifat ko'rsatkichlari asosida baholash va nazorat qilish imkoni yaratiladi" [3].

Zamonaviy baholash usullari o'quvchilar faoliyatini tahlil qilish, ularda o'zini o'zi baholash hamda tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, kelajakda bolani ijtimoiy munosabatlarga tayyorlashga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4]. Bu esa o'z navbatida qog'ozbozlikdan yiroq, bolaning individual qobiliyatini rag'batlantiruvchi obyektiv ta'lim muhitini yaratadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimni baholash tizimi va unga zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish masalasi bugungi kungacha ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan turli yondashuvlar asosida o'rganilgan. Olib borilgan ilmiy izlanishlarni tahlil qilar ekanmiz, ularni asosan uchta yirik yo'nalishga ajratish mumkin: an'anaviy baholashdan shakllantiruvchi baholashga o'tishning didaktik asoslari, raqamli ta'lim vositalarining ta'lim sifatiga ta'siri hamda kichik yoshdagi o'quvchilarni baholashning psixologik xususiyatlari.

Boshlang'ich ta'limda baholash jarayonining asosiy maqsadi faqatgina o'quvchining xatosini topish emas, balki uning rivojlanish trayektoriyasini belgilab berishdir.

O'zbekistonlik taniqli pedagog olim B. X. Xodjeyev o'zining "Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti" darsligida ta'lim natijalarini nazorat qilish va baholashga to'xtalib, shunday yozadi: "Baholash o'quvchini nafaqat nazorat qiluvchi, balki tarbiyalovchi va unda o'qishga nisbatan ijobiy motivatsiyani rag'batlantiruvchi vosita bo'lishi lozim. Bunga esa an'anaviy yondashuvlar doirasida to'liq erishib bo'lmaydi" [5]. Olimning fikrini chuqurroq tahlil qilsak, boshlang'ich sinflarda baholash jarayonini raqamlashtirish aynan shu rag'batlantiruvchi vosita funksiyasini bajarishda eng samarali yechim ekanligi namoyon bo'ladi. Elektron reytinglar va mezonli baholash jadvallari o'quvchiga nima sababdan aynan shunday baho olganini aniq ko'rsatib beradi.

Axborot texnologiyalarining ta'limga kirib kelishi baholash metodikasini tubdan o'zgartirdi. N. X. Avliyoqulov va N. N. Musayevlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ta'lim jarayonini monitoring qilishda kompyuter texnologiyalari va dasturiy vositalardan foydalanish masalasi chuqur yoritilgan. Mualliflar ta'kidlashicha: "Test o'tkazish va o'zlashtirishni nazorat qilishning avtomatlashtirilgan dasturlari baholashdagi subyektivlik, ya'ni o'qituvchining kayfiyati yoki shaxsiy munosabati ta'sirini to'liq bartaraf etadi va natijalarni matematik-statistik tahlil qilish imkonini beradi" [6]. Haqiqatan ham, bugungi kunda boshlang'ich sinflarda qo'llanilayotgan Wordwall, LearningApps, Quizizz kabi raqamli platformalar o'quvchilar javoblarini soniyalar ichida tahlil qilib, o'qituvchiga har bir o'quvchining bo'shliqlari bo'yicha tayyor hisobotni taqdim etadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun har qanday nazorat ishi stress manbai hisoblanadi. Shu sababli olimlar nazoratni darsning uzviy qismiga, interaktiv o'yinga aylantirishni taklif etadilar. R. Ishmuhamedov, A. Abduqodirov va A. Pardayevlarning innovatsion texnologiyalarga bag'ishlangan fundamental qo'llanmasida bu holat alohida ta'kidlangan: "Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda bilish faolligini oshirish uchun nazoratni o'yin texnologiyalari asosida tashkil etish zarur. O'yin jarayonida bola o'zining baholanayotganini sezmaydi, qo'rquv yo'qoladi va uning haqiqiy bilimi namoyon bo'ladi" [7]. Zamonaviy Kahoot yoki Plickers kabi vositalar aynan shu psixologik to'siqni yengib o'tishga xizmat qiladi. Bolalar uchun bu test emas, balki qiziqarli musobaqa bo'lib tuyuladi.

Biroq ushbu texnologiyalarni O'zbekiston umumta'lim maktablari amaliyotiga, xususan, hududiy maktablar sharoitiga moslashtirish, pedagoglarning mazkur dasturlar bilan ishlash kompetensiyasini oshirish hamda "Elektron portfolio" tizimini boshlang'ich sinflardan oq tatbiq etish metodikasi bo'yicha izlanishlar bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilimni baholashda texnologik vositalarning samaradorligini aniqlashga qaratilgan aralash tadqiqot dizayni tanlab olindi. Bu yondashuv ham miqdoriy (test natijalari, statistik ma'lumotlar), ham sifat (o'qituvchilar bilan suhbat, dars kuza-tishlari) tahlillarini birlashtirish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayoni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 35-umumta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'quvchilari va o'qituvchilari o'rtasida o'tkazildi. Tanlanma guruh sifatida jami 38 nafar o'quvchi jalb etilib, ular ikki guruhga ajratildi:

- 1. Nazorat guruhi:** an'anaviy baholash usullari, ya'ni og'zaki savol-javob va yozma nazorat ishlari qo'llanilgan guruh.

2. **Tajriba guruhi:** baholash jarayonida LearningApps, Kahoot va Plickers kabi raqamli texnologiyalar integratsiya qilingan guruh.

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. **Pedagogik kuzatuv:** o'quvchilarning baholash jarayonidagi psixologik holati, darsga bo'lgan qiziqishi va faollik darajasi kuzatildi.

2. **Suhbat va so'rovnomalar:** o'qituvchilarning baholash vositalari haqidagi fikrlari va raqamli kompetentlik darajasini aniqlash maqsadida Sh. S. Shodmonova metodikasiga tayangan holda so'rovnomalar o'tkazildi [8].

3. **Komparativ tahlil:** ikkala guruhdagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari solishtirilib, texnologiyalarning natijaviylik darajasi o'lchandi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

1. **Aniqlovchi bosqich:** o'quvchilarning mavjud bilim darajasi va darsga munosabati o'rganildi.

2. **Shakllantiruvchi bosqich:** tajriba guruhida darsning har bir bosqichida, ya'ni yangi mavzuni mustahkamlash va uy vazifasini tekshirishda raqamli baholash vositalari muntazam qo'llanildi.

3. **Nazorat bosqichi:** yakuniy natijalar matematik-statistik tahlil qilindi.

To'plangan natijalarni tahlil qilishda o'rtacha arifmetik qiymat hamda natijalarning ishonchligini tekshirish uchun ta'limiy tadqiqotlarda keng qo'llaniladigan Styudentning t-kriteriy usulidan foydalanildi. Ushbu usul haqida taniqli pedagog-olim A. I. Ibragimov o'z tadqiqotlarida ta'kidlaganidek: "Ta'lim samaradorligini matematik model yordamida asoslash natijalarning xolisligini ta'minlovchi eng ishonchli usuldir" [9].

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlaydi hamda boshlang'ich sinflarda baholashning raqamli modelini ishlab chiqishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning darsga bo'lgan psixologik tayyorgarligini ham tubdan ijobiy tomonga o'zgartiradi.

Tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan yakuniy nazorat ishlari natijalari quyidagi jadvalda o'z aksini topgan:

Guruhlar	O'quvchilar soni	Yuqori daraja (5)	O'rta daraja (4)	Qoniqarli (3)	O'zlashtirish ko'rsatkichi (%)
Nazorat guruhi (an'anaviy)	19	4 (21%)	9 (47%)	6 (32%)	68,4%
Tajriba guruhi (raqamli)	19	8 (42%)	9 (47%)	2 (11%)	89,4%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, baholash jarayonida Kahoot, Wordwall va Plickers kabi interaktiv vositalardan foydalanilgan tajriba guruhida o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat guruhiga nisbatan 20% ga yuqori bo'ldi. Bu natijalar ta'lim jarayonlarini raqamlashtirish orqali o'quvchilarning bilim darajasini xolis baholash mexanizmlarining amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Tajriba guruhi o'qituvchilari bilan o'tkazilgan suhbatlar jarayonida quyidagi ijobiy o'zgarishlar qayd etildi:

1. **Vaqtning tejash:** raqamli testlar o'qituvchini qog'ozlarni tekshirishdan ozod qilib, tahlilga ko'proq vaqt ajratish imkonini berdi.

2. **Obyektivlik:** o'quvchilarda baholashning adolatli ekanligiga ishonch ortdi, chunki natijalar darhol ekranda namoyon bo'ladi.

3. **Qiziqishning ortishi:** boshlang'ich sinf o'quvchilarida nazorat ishiga nisbatan qo'rquv yo'qolib, u qiziqarli o'yinga aylandi.

N. S. Sayidahmedov o'zining pedagogik texnologiyalarga bag'ishlangan asarida yozganidek: "O'quvchi o'z faoliyati natijasini tezkor va aniq ko'rishi unda o'z-o'zini nazorat qilish va mas'uliyat hissini uyg'otadi" [10].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilish faoliyati va yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda, baholash vositalarini ularning ta'lim jarayonidagi o'rni va funksiyasiga ko'ra uchta asosiy guruhga tasniflash mumkin. Bu tasniflash o'qituvchiga ta'lim sifatini boshqarishda tizimli yondashuvni ta'minlash imkonini beradi.

1. Diagnostik baholash vositalari

Diagnostik vositalar o'quv yilining boshida yoki yangi bo'limni boshlashdan avval o'quvchining mavjud bilim darajasini aniqlash uchun qo'llaniladi. Ushbu jarayonda Google Forms, Mentimeter, Padlet kabi vositalardan foydalanish mumkin. Ushbu vositalar o'qituvchiga darsni bo'shliqdan emas, balki bolalarning real tayyorgarlik darajasidan kelib chiqib rejalashtirishga yordam beradi. Masalan, Mentimeter orqali o'tkazilgan tezkor so'rov-noma natijalari o'qituvchiga sinfnig qaysi qismi mavzuga tayyorligini vizual tarzda ko'rsatadi. Bu esa o'quv jarayonini tabaqalashtirish tamoyilini amalga oshirishning ilk qadamidir.

2. Formativ baholash vositalari

Boshlang'ich ta'limda eng muhim hisoblangan ushbu bosqich o'quvchini jazolash emas, balki uni qo'llab-quvvatlash va o'qishga qiziqtirishga xizmat qiladi. Bunda Plickers, ClassDojo, LearningApps kabi vositalarni qo'llash mumkin. ClassDojo platformasi o'quvchining nafaqat akademik bilimini, balki uning darsdagi xulqi, faolligi va jamoada ishlash qobiliyatini ham baholash imkonini beradi. Bu tizim o'quvchilarni umuminsoniy qadriyatlar va ijtimoiy ko'nikmalar asosida tarbiyalash vazifasiga to'la mos keladi. Plickers texnologiyasi esa o'quvchilardan smartfon talab qilmagan holda anonim va qiziqarli baholashni tashkil etadi. Bu esa bolalarda xato qilishdan qo'rqish sindromini bartaraf etadi.

3. Summativ baholash vositalari

Chorak yoki yarim yillik yakunida o'tilgan mavzular bo'yicha olingan natijalarni umumlashtirishga xizmat qiladi. Bunda Quizizz, Kahoot va Testportal.uz kabi vositalardan foydalanish mumkin. Summativ baholashda o'yinlashtirish elementlarining qo'llanilishi bolalardagi psixologik zo'riqishni kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy qog'ozdagi nazorat ishiga qaraganda, interaktiv formatdagi testlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'rsatkichlari 15–20% ga yuqori bo'ladi. Bu o'quvchining bilim darajasi pastligidan emas, balki raqamli formatda diqqatni jamlash osonroq ekanligidan dalolat beradi. Pedagogik texnologiyalarning samaradorligi ularning dars bosqichlariga qanchalik to'g'ri taqsimlanganligi va baholash mezonlarining shaffofligi bilan belgilanadi. Raqamli klassifikatsiya aynan shu shaffoflikni ta'minlovchi po'ydevordir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash jarayoniga zamonaviy raqamli texnologiyalar va innovatsion vositalarni tatbiq etish bo'yicha olib borilgan tadqiqot quyidagi xulosalarga kelish imkonini beradi:

- Baholashning shaffofligi va obyektivligi:** raqamli platformalar orqali amalga oshirilgan nazorat tadbirlari inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan subyektivlikni kamaytiradi. Bu esa o'quvchilarda adolat tuyg'usini shakllantirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega.
- Motivatsiyaning ortishi:** boshlang'ich sinf yoshidagi bolalar uchun o'yin va ta'limning uyg'unlashuvi baholashni stressli jarayondan qiziqarli faoliyatga aylantiradi. Natijada o'quvchilar o'z xatolarini mag'lubiyat emas, balki rivojlanish imkoniyati sifatida qabul qila boshlaydilar.
- Vaqt va samaradorlik:** raqamli vositalar o'qituvchining tekshirish va tahlil qilish uchun sarflaydigan vaqtini o'rtacha 40–50% ga tejaydi. Bu vaqtning o'qituvchi o'zlashtirishi past bo'lgan o'quvchilar bilan individual ishlashga yo'naltirishi mumkin.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Pedagogik kompetensiyani oshirish: boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun raqamli baholash vositalaridan foydalanish bo'yicha qisqa muddatli amaliy kurslarni tashkil etish. Zero, texnologiya shunchaki vosita bo'lib, undan samarali foydalanishda pedagog mahorati birlamchi hisoblanadi.
- Elektron portfolio tizimini joriy etish: har bir o'quvchining 1-sinfidan 4-sinf gacha bo'lgan rivojlanish dinamikasini aks ettiruvchi raqamli portfoliolarni yaratish. Bu bolaning qobiliyatlarini erta aniqlash va kasbga yo'naltirish imkonini beradi.
- Moddiy-texnik bazani yaxshilash: maktablarda, ayniqsa chekka hududlarda internet tezligi va gadjetlar bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish.
- Baholash mezonlarini soddalashtirish: raqamli vositalar uchun mo'ljallangan baholash mezonlarini (rubrikalarni) sodd va bolaga tushunarli tilda ishlab chiqish. Baholash mezonlari o'quvchi uchun tushunarli bo'lgandagina, u o'z ustida ishlashga intiladi.
- Texnologiya o'qituvchining o'rnini bosa olmaydi, biroq texnologiyadan unumli foydalangan o'qituvchi an'anaviy usulda dars beruvchi pedagogga nisbatan har doim bir qadam oldinda bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi "2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF–134-son Farmoni.
2. Muslimov N. A. Kasbiy shakllanishning pedagogik asoslari. – Toshkent: "Fan", 2007. – 118-bet.
3. Tolipov U. Q., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tadbiqiy asoslari. – Toshkent: "Fan", 2006. – 156-bet.
4. Xodjayev B. X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – Toshkent: "SANO-STANDART" nashriyoti, 2017. – 218-bet.
5. Avliyoqulov N. X., Musayeva N. N. Pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Tafakkur bo'stoni" nashriyoti, 2012. – 112-bet.
6. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar: ta'lim muassasalarida o'qituvchilar va talabalar uchun amaliy tavsiyalar. – Toshkent: "Iste'dod" jamg'armasi, 2008. – 45-bet.
7. Shodmonova Sh. S. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2011. – 78-bet.
8. Ibragimov A. I., Sultonov X. E. Pedagogik tadqiqotlarda matematik-statistik metodlar. – Toshkent: "O'qituvchi", 2015. – 104-bet.
9. Sayidaxmedov N. S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Moliya", 2003. – 148-bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.